

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕЛНОЧНОГО МЕХАНИЗМА ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ УПРУГОГО ЭЛЕМЕНТА НА ШПУЛЕ

Вафаева Замира Севидиковна

докторант Бухарский инженерно-технологический института

Матякубова Жумагул Бахтиёровна

ассистент Ургенчский государственный университета

Аннотация: В статье приводится для получения равномерного шва стачиваемых материалов натяжения игольной нити и нити подаваемой со шпули должны быть определенных значений. Так как требуемое натяжение нитей обеспечивается для игольной нити при помощи тарельчатого натяжителя, а натяжение нити со шпули обеспечивается пластинчатой пружиной установленной на поверхности челночной коробки, при помощи которой можно получить требуемые значения подаваемой нити..

Ключевые слова: Швейная машина, щпулька, резиновая втулка, нить, трение, сила, момент, пластмассовая палочка, радиус, коэффициент, канавки, шаг, жесткость, деформация, давление, натяжение.

Для получения равномерного шва стачиваемых материалов натяжения игольной нити и нити подаваемой со шпули должны быть определенных значений. Так как требуемое натяжение нитей обеспечивается для игольной нити при помощи тарельчатого натяжителя, а натяжение нити со шпули обеспечивается пластинчатой пружиной установленной на поверхности челночной коробки, при помощи которой можно получить требуемые значения подаваемой нити. Эту силу натяжения обеспечивает давление прижимной пластинки о нить [1ст-488].

Назначение прижимной пружины - также удерживать нить на одном месте и по мере уменьшения диаметра намотанной нити на шпулю натяжение подаваемой нити не должно изменяться т. е должна обеспечить определенное значение. Это значительно облегчает утягивание стежков нити притягивателем и обеспечивает в сжатых материалах появление таких сил упругости, которые создают в стежках достаточное натяжение после прекращения воздействия на материалы прижимной лапки [2ст-114].

На характер изменения силы натяжения нити оказывает существенное влияние условия сматывание нити с намотанной поверхности шпули и плотности намотанной нити.

Для решения данной задачи, нами была разработана экспериментальная установка на базе швейной машины JK-9800 Jack обычной конструкции с возможностью установки на ней стандартной и предложенной конструкции шпули [3ст-232].

Общей вид и структурная схема экспериментальной установки, приведен на рис-1 и рис-2.

Рис-1. Общей вид экспериментальной установки швейной машины с передоложенной конструкцией челночного механизма.

Рис-2. Структурная схема экспериментальной установки для измерения натяжения челночной нити швейной машины.

1-Корпус швейной машины, 2- привод главного вала швейной машины, 3- катушка с нитью для питания машины, 4-направляющий глазок для нити, 5- тензометрическая балочка для контроля натяжения подаваемой нити, 6-штанга для закрепления швейной иглы, 7-швейная игла, 8-игольная пластина, 9- челночный механизм, 10-вал привода челнока, 11-паразитный вал для получения движения от шпули, 12-передача от паразитного вала к тахогенератору, 13-тахогенератор, 14-тнзометрический уселитель, 15-аналогово-цыфровой преобразователь, 16-ЭВМ, 17-датчик контроля положения швейной иглы, 18- механизм регулирования шага строчки [4ст-344].

Данной кинематической схеме приведены Z1. Z2. Z3. Z4. Z5. Z6- зубчатые передачи принятые согласно кинематики, швейной машины с сохранением числа оборотов рабочих элементов, сохранением кинематических параметров швейной машины [5ст-80]. Основной задачей данной разработки была получить возможность контроля частоты вращения и угла поворота шпули в момент отпуска челночной нити. Данная цель была достигнута посредством

разделения передачи движения к челночному механизму путём разреза приводного вала привода челнока. Схема и кинематика измерительного устройства приведена на рис-3.

Рис-3. Схема челночного механизма с отдельным приводом шпули на челночной коробке.

Рис-3а. Общий вид механизма передачи движения тахометру на швейной машине.

1-вал привода челночного механизма, 2- корпус челночного механизма, 3- дополнительный вал для установки челночной коробки, 4- корпус челнок, 5-нит намотанная на шпулю, 6- шпуля, 7- нит, 8- прижимная пружина для создания натяжения сматываемой нити со шпули, 9- фиксатор шпули, 10- тахогенератор, 11-подшипники качения, Z1. Z2. Z3. Z4. Z5. Z6. -зубчатые шестерни установленные на приводных валах.

Рис-4. Общий вид передачи движения к челноку при помощи шестеренок.

Измерительное устройство вращения шпули в челночной коробке работает следующим образом. Как показано на рис-2 для сохранения кинематической связи челнока приводной вал 1 был разрезан на две части и на концах приводного вала 1-была установлена шестерня Z1 имеющее кинематическую связь с шестерней Z2 установленной на валу, на другом конце которого установлена шестерня Z3 которое свою очередь зацеплена с шестерней Z4, таким образом вращательное движения от главного вала передавалась к челночной коробке 2. Для сохранения скорости согласно кинематики швейной машины, все шестерни, приняты с одинаковы числом зубьев [бст-472]

На валу приводного вала 1 челночной коробки 2 было просверлено отверстие через которую пропустили вал 3 на один конец которого устанавливалась шпуля 6 с намотанной заранее на неё нить 5, с другого конца вала передачами Z5. Z6. фиксировалась вращение шпули 6 при помощи тахогенератора 10.

Общей вид датчика перемещения приведена, на рис-3а. При отпуске нити со шпули шпуля поворачивается на определенный угол в зависимости от шага строчки, что фиксируется как вращение шпули.

Экспериментальные исследования проводили на базовой машине нами было установлено, прежде чем приступит к измерению, параметров работы челночного механизма стандартного образца, необходимо, произвести тарировку датчиков и определит переводной коэффициент.

На стойке закрепили балочку с тензометрическим датчиком как показано на рис-5 на верхней части стойки, для крепления лапки швейной машины установили приспособления, для подвешивания грузов определенных значений. [7ст-400]

Рис. 5. Общий вид датчика контроля натяжения игольной нити установленного на верхней части головки швейной машины.

Литератури:

1. Франц, В. Я. Оборудование швейного производства / В. Я. Франц. – М.: Изд. центр "Академия", 2002. – 488 с.
2. ГОСТ 12807–2003. Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов. – М.: Стандартинформ, 2005. – 114 с.
3. Гарбарук, В. П. Расчет и конструирование основных механизмов челночных швейных машин / В. П. Гарбарук. – Л.: Машиностроение, 1977. – 232 с.
4. Вальщиков, Н. М. Расчет и проектирование машин швейного производства / Н. М. Вальщиков, Б. А. Зайцев, Ю. В. Вальщиков. – Л.: Машиностроение, 1973. – 344 с.
5. Полухин, В. П. Конструктивно-унифицированный ряд швейных машин класса 31 с горизонтальной осью челнока / В. П. Полухин, Л. К. Милосердный. – М.: Легпромбытиздат, 1991, – 80 с.
6. Червяков, Ф. И. Швейные машины / Ф. И. Червяков, Н. В. Сумароков. – М.: Машиностроение, 1968. – 472 с.
7. Сторожев, В. В. Машины и аппараты лёгкой промышленности: [учебник для студ. высш. учеб. заведений]. – М.: Изд. центр «Академия», 2010. – 400 с.